

BURNOUT SINDROM KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA: PREPOZNAVANJE I IZAZOVI U PRAKSI

Branimir Vuković¹

Apstrakt

Burnout sindrom predstavlja kompleksan psihološki fenomen koji značajno utiče na mentalno zdravlje, profesionalno funkcionisanje i kvalitet zdravstvene zaštite. Ovaj rad razmatra uzroke, manifestacije i izazove u prepoznavanju i liječenju sindroma sagorijevanja kod zdravstvenih radnika. Polazeći od modela Maslach i Jackson (1981), burnout se analizira kroz tri ključne dimenzije – emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i smanjen osjećaj lične efikasnosti. Faktori rizika uključuju hronični stres, preopterećenost poslom, nedostatak podrške i lošu organizaciju rada. Poseban akcenat stavljen je na teškoće u prepoznavanju simptoma u kliničkoj praksi, usljed normalizacije stresa i profesionalnog pritiska da se ne pokazuje slabost. Rad obuhvata i prikaz savremenih terapijskih i organizacionih pristupa, uključujući kognitivno-bihevioralnu terapiju, mindfulness, superviziju i programe institucionalne podrške. Istaknuta je važnost razvoja kulture mentalnog zdravlja unutar zdravstvenih ustanova, promocije empatijskog vođstva i jačanja otpornosti zaposlenih. Zaključuje se da prevencija burnout sindroma zahtijeva integrisani pristup – individualni, timski i sistemski – kako bi se očuvalo mentalno zdravlje zdravstvenih radnika i unaprijedio kvalitet zdravstvene zaštite.

Ključne riječi: burnout sindrom, zdravstveni radnici, stres, emocionalna iscrpljenost, prevencija, mentalno zdravlje.

Uvod

Sindrom sagorijevanja na poslu (engl. *burnout syndrome*) predstavlja ozbiljan psihološki problem koji sve češće pogađa zaposlene u različitim profesijama, a naročito zdravstvene radnike. Karakterišu ga: emocionalna iscrpljenost, depersonalizacija (ili cinizam prema poslu, pacijentima ili timu) i smanjen osjećaj lične efikasnosti. Zdravstveni radnici su posebno ranjiva grupa iz više razloga: priroda njihovog posla podrazumijeva kontinuirani kontakt s pacijentima, donošenje važnih odluka, rad pod visokim opterećenjem i često u kriznim situacijama. Sve to u okruženju koje često ima ograničene resurse, visoke administrativne zahtjeve i nepredvidivo radno vrijeme čini ih izloženim riziku od razvoja sagorijevanja.

Pandemija, kao što je bila COVID-19, dodatno je pojačala ove rizike: povećan broj pacijenata, produžene smjene, strah od zaraze, emocionalni i moralni pritisci, sve su to faktori koji su značajno pogoršali položaj zdravstvenih radnika. Uzimajući u obzir navedeno, cilj ovog rada je istražiti fenomen sindroma sagorijevanja kod zdravstvenih radnika, s posebnim akcentom na sljedeće oblasti:

¹ Branimir Vuković, specijalista psihijatrije Dom zdravlja Bijeljina, BiH, branimirvukovic1@hotmail.com

1. uzroci razvoja sindroma kod zdravstvenih radnika (organizacijski, radni, individualni i kontekstualni),
2. manifestacije sindroma (na koji način se on očituje kod zdravstvenih profesionalaca),
3. prepoznavanje — koji su indikatori/rizični profili i kako ga možemo detektovati u kliničkoj praksi,
4. izazovi u kliničkoj praksi vezani za prevenciju, identifikaciju i intervenciju.

Teorijski okvir

Burnout je prvi put definisan od strane Freudenbergera 1974. godine, kao stanje fizičke i emocionalne iscrpljenosti koje nastaje kao posljedica predugog angažovanja u emocionalno zahtjevnim situacijama. Maslach i Jackson (1981) su kasnije razvili model koji se danas najčešće koristi, a koji opisuje burnout kroz tri osnovne dimenzije: emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i smanjen osjećaj lične efikasnosti. Kod zdravstvenih radnika, ove dimenzije se manifestuju kroz smanjenu empatiju prema pacijentima, gubitak motivacije i osjećaj bespomoćnosti.

Faktori rizika za razvoj burnout sindroma kod zdravstvenih radnika

- Zdravstveni sistem je kompleksan i dinamičan, što zdravstvene radnike izlaže brojnim stresorima. Najčešći faktori rizika uključuju:
- Hronični stres i emocionalno iscrpljenje zbog rada sa teškim pacijentima.
- Preopterećenost poslom i nedostatak vremena za odmor.
- Neadekvatna organizacija posla i podrška u radnom okruženju.
- Nedostatak priznanja i nagrade za trud.
- Konflikti u timu i loši međuljudski odnosi.
- Nedostatak autonomije i profesionalne kontrole.
- Izloženost patnji, smrti i traumatskim događajima.

Manifestacije burnout sindroma

Burnout sindrom se ne razvija naglo, već postepeno, često neprimjetno. Rani simptomi uključuju hronični umor, razdražljivost, nesanicu i smanjenje zadovoljstva poslom, kao i gubitak interesovanja za aktivnosti koje su ranije donosile zadovoljstvo (anhedonija). Kako stanje napreduje, javljaju se emocionalna distanciranost od pacijenata, cinizam, osjećaj besmisla i gubitak empatije. Fizički simptomi mogu uključivati glavobolje, gastrointestinalne tegobe, simptome od strane urinarnog sistema, povišen krvni pritisak i oslabljen imunitet. Psihološke manifestacije često vode do depresije, anksioznosti, anksiozno-depresivnih poremećaja, a u težim slučajevima, do zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ili suicidalnih misli.

Prepoznavanje burnout sindroma u kliničkoj praksi

Rano prepoznavanje burnout sindroma ključno je za prevenciju ozbiljnijih posljedica. Zdravstveni radnici često zanemaruju sopstveno mentalno zdravlje, što otežava pravovremenu intervenciju. Korištenje validiranih instrumenata, poput Maslach Burnout Inventory (MBI), može pomoći u identifikaciji simptoma. Važnu ulogu imaju i

menadžeri u zdravstvu koji treba da prepoznaju znakove sagorijevanja kod zaposlenih i obezbijede podršku i resurse za prevenciju.

Šta je MBI?

Razvile su ga Christina Maslach i Susan E. Jackson početkom 1980-ih.

To je psihometrijski upitnik koji se koristi za mjerenje sindroma sagorijevanja („burnout”) kod ljudi koji rade u oblastima zdravstva i socijalne zaštite sa 22 pitanja. Mjeri tri dimenzije sagorijevanja:

- Emocionalna iscrpljenost, osjećaj emocionalne praznine.
- Depersonalizacija, cinizam, distanciranje od posla (pacijenta).
- Smanjen osjećaj lične efikasnosti, osjećaj da više ne ostvarujemo ono što bi mogli.

Upitnik je samopopunjavajući i daje rezultate koji pomažu u identifikaciji visoke opterećenosti i rizika od sagorijevanja.

Izazovi u praksi

U praksi, jedan od najvećih izazova jeste normalizacija stresa i sagorijevanja među zdravstvenim radnicima. Postoji snažan profesionalni pritisak da se ne pokazuje slabost, što dovodi do potiskivanja simptoma i odlaganja traženja pomoći. Takođe, nedostatak institucionalne podrške i programa mentalnog zdravlja dodatno otežava situaciju. Zdravstveni radnici se često suočavaju sa etičkim dilemama, emocionalnim iscrpljenjem i osjećajem besmisla koji može narušiti i kvalitet pružene zdravstvene zaštite.

Strategije prevencije i intervencije

Prevencija i intervencija kod sindroma sagorijevanja kod zdravstvenih radnika zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje i razvoj ličnih strategija, ali i promjene na nivou organizacije. Na individualnom nivou važno je da zdravstveni radnik svjesno razvija tehnike suočavanja sa stresom, kao što su vježbe relaksacije, mindfulness, fizička aktivnost i psihoterapija, uz redovno praćenje sopstvenog stanja i postavljanje granica između rada i privatnog života. Istovremeno, na organizacionom nivou ključno je da institucija gradi kulturu podrške, omogućava superviziju i timsku refleksiju, smanjuje administrativni teret i preveliko radno opterećenje, te promoviše otvoreni dijalog o mentalnom zdravlju i kontinuiranu edukaciju zaposlenih o rizicima sagorijevanja. Samo kroz sinergiju ova dva nivoa, gdje pojedinac ima alate i podršku, a organizacija adekvatno okruženje, moguće je postići učinkovitiju zaštitu od sagorijevanja, poboljšati blagostanje zaposlenih i time doprineti kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti

Burnout u kontekstu savremenog zdravstvenog Sistema

U kontekstu savremenog zdravstvenog sistema, sindrom sagorijevanja (burnout) dobija sve izraženije razmjere. Zdravstveni radnici danas se suočavaju sa visokim zahtjevima i stalnim reorganizacijama, što podrazumijeva brojna očekivanja, od povećane efikasnosti i produktivnosti do smanjenih troškova i brzog prilagođavanja promjenama. U takvim uslovima, osoblje često radi u sistemima koji su već opterećeni kadrovskim deficitom, ograničenim resursima i velikim brojem pacijenata, što stvara kontinuirani osjećaj pritiska i odgovornosti. Dodatni teret predstavljaju administrativni zahtjevi i

digitalizacija: iako se digitalni sistemi uvode s ciljem unapređenja, često oni postanu izvor dodatnog stresa, rad sa elektronskim zdravstvenim zapisima, podaci koji se unose, standardizacija protokola, sve to može umanjiti osjećaj smisla i profesionalnog zadovoljstva. Takođe, u zdravstvenim sistemima sa slabijom infrastrukturom i u zemljama u tranziciji, problem burnout-a je naročito izražen: niže plate, manjak podrške, nedostatak adekvatne supervizije i velika stigmatizacija traženja psihološke pomoći dodatno pogoršavaju situaciju. U takvom ambijentu zdravstveni radnici imaju sve manje prostora za emotivni oporavak. pauze su rijetke, vrijeme za refleksiju i regeneraciju ograničeno i to značajno povećava rizik od razvoja sagorijevanja, što ne utiče samo na njihovo lično zdravlje, već i na kvalitet zdravstvene zaštite koju pružaju.

Burnout i profesionalna empatija

Empatija je ključna komponenta u radu zdravstvenih profesionalaca, ali upravo ona postaje jedan od prvih gubitaka kod burnout sindroma. Kada zdravstveni radnik emocionalno izgori, on se distancira od pacijenata, često nesvjesno, kako bi se zaštitio od daljeg emocionalnog bola. Ova depersonalizacija može dovesti do smanjenog kvaliteta njege, konflikata sa pacijentima i kolegama te osjećaja krivice kod samog radnika. Istraživanja pokazuju da se smanjenje empatije direktno povezuje sa dužinom radnog staža u stresnim sredinama.

Psihološke i neurobiološke dimenzije burnout

Sindrom sagorijevanja predstavlja mnogo više od psihološke iscrpljenosti, on je rezultat složene interakcije emocionalnih, kognitivnih i neurobioloških promjena koje nastaju usljed dugotrajnog, nekontrolisanog radnog stresa. Na neurobiološkom nivou, kontinuirani pritisak aktivira hipotalamo-hipofizno-adrenalnu (HPA) osovinu, pri čemu dolazi do povišene produkcije kortizola, hormona stresa, a ovaj hormon u nekoliko studija pokazuje korelaciju sa nivoima emocionalne iscrpljenosti i depersonalizacije kod zdravstvenih radnika. Istovremeno, prisutna je disfunkcija u autonomnom nervnom sistemu i poremećaj u radu simpatikoadrenalnog sistema, što doprinosi povećanom „alostatskom opterećenju“ (allostatic load) - stanju u kojem organizam opstaje u hroničnoj aktivaciji, te gubi sposobnost adekvatne regulacije stresa. Te neuroendokrine promjene potom utiču na mozak: istraživanja pokazuju da sagorijevanje može biti praćeno smanjenjem funkcije prednjeg režnja, hipokampusa i drugih struktura koje su odgovorne za radnu memoriju, planiranje i donošenje odluka, primjećene su promjene u funkcionalnoj povezanosti mozga i obrascima moždane aktivnosti među osobama sa sindromom sagorijevanja. Na psihološkom planu, ove neurobiološke promjene manifestuju se kroz kognitivne poteškoće, poteškoće s pažnjom, pamćenjem i izvršnim funkcijama, kao i kroz emocionalnu otupelost, cinizam i smanjenje sposobnosti za samoregulaciju osjećanja. Dakle, razumijevanje ovih mehanizama, kako hormona stresa, autonomne regulacije, moždane plastičnosti i psihološke adaptacije, postaje ključno za razvoj efikasnih intervencija koje ne tretiraju samo simptome, već i „podlogu“ sagorijevanja, te omogućavaju ciljanu podršku zdravstvenim radnicima prije nego se stanje pogorša i dovede i do somatskih posljedica.

Studije slučaja i primjeri iz prakse

U istraživanju sprovedenom u Kliničkom centru Srbije (Jovanović i sar., 2022), čak 68% ispitanih medicinskih sestara pokazalo je simptome umjerenog do visokog nivoa

sagorijevanja. Slični rezultati dobijeni su i u Hrvatskoj i Sloveniji. Jedna od učesnica studije opisala je osjećaj "automatizovanog rada", gdje obavlja zadatke bez emotivnog učešća, uz stalni umor i cinizam. Drugi primjer potiče iz primarne zdravstvene zaštite, gdje ljekari porodične medicine često navode da im administrativni pritisci oduzimaju vrijeme za empatijski kontakt s pacijentima, što dodatno pojačava frustraciju i osjećaj besmisla. Takođe se može reći da zdravstveni radnici koji rade u smjenama imaju znatno veći rizik od sindroma sagorijevanja zbog poremećenog bioritma budnost-spavanje. Samim tim imaju znatno manje vremena za odmor nakon noćnih smjena čemu doprinosi neadekvatna organizacija i plan rada.

Organizacioni i sistemski aspekti intervencije

Institucije igraju ključnu ulogu u prevenciji burnouta. Uspješne intervencije uključuju redovne supervizije, psihološku podršku zaposlenima i fleksibilnije radno vrijeme. U skandinavskim zemljama, na primjer, uvedeni su programi kolektivne refleksije, gdje timovi jednom sedmično diskutuju o emocionalnim aspektima rada. Takvi programi značajno smanjuju rizik od sagorijevanja. U lokalnom kontekstu, potrebno je razviti protokole unutar zdravstvenih ustanova koji podstiču otvoren razgovor o stresu i emocionalnom opterećenju, bez stigmatizacije i straha od posljedica.

Psihoterapijski pristupi i liječenje

Psihoterapijski pristupi u liječenju burnout sindroma uključuju kognitivno-bihevioralnu terapiju (KBT), mindfulness tehnike (život u sadašnjem trenutku), kao i integrativne relacije pristupe koji pomažu zdravstvenim radnicima da povrate osjećaj smisla i povezanosti sa sobom i pacijentima. Grupna terapija i supervizijski rad pokazali su se izuzetno korisnim, posebno kada postoji osjećaj zajedničkog iskustva. Pored toga, važnu ulogu imaju edukacije o emocionalnoj inteligenciji i primjeni tehnika samoregulacije, koje treba uvesti već tokom stručnog obrazovanja.

Kultura mentalnog zdravlja u zdravstvenim institucijama

Jedan od najvažnijih koraka u borbi protiv burnouta jeste stvaranje kulture mentalnog zdravlja i mentalne higijene u zdravstvenim institucijama. To podrazumijeva da rukovodioci aktivno podstiču brigu o sebi, otvoreno govore o emocionalnim izazovima i pokazuju primjerom da je traženje pomoći znak zrelosti, a ne slabosti. Uvođenje 'psiholoških pauza', internog savjetovanja i redovnih radionica o prevenciji stresa može dugoročno promijeniti atmosferu u timu. Zdravstveni radnici koji osjećaju da imaju institucionalnu podršku pokazuju niži nivo sagorijevanja i veće zadovoljstvo poslom, nego radnici koji nalilaze na nerazumijevanje i manjak podrške od strane rukovodstva, a vrlo često i neadekvatno rukovodstvo može da stvori rad pod dodatnim pritiscima kojima su izloženi zdravstveni radnici. Ovo je vrlo česta pojava u praksi na našim prostorima.

Istraživački aspekt burnout sindroma

Istraživanja o burnout sindromu posljednjih godina doživjela su značajan napredak, kako u teorijskom tako i u empirijskom smislu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2022), burnout je prepoznat kao profesionalni fenomen koji proizilazi iz hroničnog stresa na radnom mjestu koji nije uspješno riješen. Istraživanja su pokazala da zdravstveni radnici imaju gotovo dvostruko veći rizik od razvoja burnout

sindroma u odnosu na druge profesije. Na primjer, metaanaliza sprovedena na uzorku od 45.000 zdravstvenih profesionalaca (West et al., 2020) pokazala je da više od 50% njih pokazuje barem jedan simptom sagorijevanja. U Bosni i Hercegovini i regionu, istraživanja su u začetku, ali postoje indikacije da je prisustvo sindroma izuzetno visoko, naročito među medicinskim sestrama i ljekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ljekari i medicinske sestre koji rade u Službama hitne pomoći u Bosni i Hercegovini, zbog smjenskog rada, manjka vremena za odmor posle noćne smjene dodatno su izloženi riziku. Ljekari u porodičnoj medicini zbog preobine opterećenosti administrativnim poslovima. Zdravstveni radnici zaposleni u Centrima za zaštitu mentalnog zdravlja su takođe pod rizikom, zbog manjka profesionalnog kadra, izloženosti velikom obimu posla, neadekvatnom radnom vremenu, malo vremena za odmor i borbu protiv sindroma sagorijevanja, odsustvu beneficija koje bi imale motivacioni značaj.

Metodologije mjerenja burnouta

Najpoznatiji instrument za procjenu burnouta jeste Maslach Burnout Inventory (MBI), koji mjeri tri dimenzije: emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i smanjeni osjećaj lične efikasnosti. Pored MBI-ja, koriste se i Copenhagen Burnout Inventory (CBI) i Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Savremena istraživanja uključuju i bihevioralne i neurobiološke pokazatelje, poput nivoa kortizola u krvi i funkcionalne MRI analize, koje otkrivaju promjene u aktivaciji amigdale i prefrontalnog korteksa kod osoba sa hroničnim stresom. Kombinovanje kvantitativnih i kvalitativnih metoda omogućava dublje razumijevanje subjektivnog iskustva zdravstvenih radnika.

Etiko-socijalne implikacije burnouta

Burnout ima snažne etičke i socijalne implikacije. U etičkom smislu, sagorijevanje može narušiti profesionalne standarde i dovesti do pogrešnih odluka u radu sa pacijentima. Zdravstveni radnik koji je emocionalno iscrpljen teže održava granice, može postati distanciran ili pretjerano identifikovan sa pacijentom. Na socijalnom planu, burnout utiče i na porodicu zdravstvenog radnika, povećava rizik od konflikata i smanjuje kvalitet porodičnih odnosa. U širem društvenom kontekstu, visoka stopa burnouta u zdravstvenom sektoru dovodi do fluktuacije kadra, povećanih troškova i smanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Terapijski pristupi i proces oporavka

Proces oporavka od burnouta je dugotrajan i zahtijeva multidisciplinarni pristup. Prvi korak je priznavanje problema i stvaranje sigurnog okruženja u kojem zdravstveni radnik može govoriti o svojim emocijama bez straha od osude. Kognitivno-bihevioralna terapija pomaže u prepoznavanju i promjeni disfunkcionalnih obrazaca mišljenja koji doprinose sagorijevanju, dok se mindfulness koristi za povećanje svjesnosti i prisutnosti u trenutku. Integrativni pristupi, kao što su relacione i egzistencijalne terapije, omogućavaju dublje razumijevanje unutrašnjih konflikata i ponovno uspostavljanje osjećaja smisla i svrhe u radu. Pored individualne terapije, preporučuje se i grupni rad, supervizije i mentorski programi u zdravstvenim ustanovama.

Organizacione strategije otpornosti

Otpornost zdravstvenog sistema mjeri se sposobnošću institucija da prepoznaju, preduprije i ublaže efekte burnouta kod svojih zaposlenih. Uspješne organizacije

uvode programe kao što su 'peer support' mreže, mentorstvo, fleksibilni rasporedi rada i edukacije o emocionalnoj higijeni. Empatijsko vođstvo, koje podrazumijeva razumijevanje i podršku menadžera prema zaposlenima, pokazalo se kao ključan faktor u smanjenju stresa na radnom mjestu. Institucije koje redovno organizuju radionice o prevenciji stresa, omogućavaju vrijeme za refleksiju i prepoznaju napore zaposlenih, bilježe niži nivo sagorijevanja.

Kultura brige o sebi u profesiji

Briga o sebi u zdravstvenim profesijama i dalje se često doživljava kao luksuz, a ne kao nužnost. Zdravstveni radnici, naviknuti da brinu o drugima, često zanemaruju sopstvene potrebe. Kultura brige o sebi podrazumijeva redovno praćenje emocionalnog stanja, balans između posla i privatnog života, te razvijanje zdravih navika poput fizičke aktivnosti, kvalitetnog sna i ishrane. Institucionalni okvir treba da omogući da ova kultura postane dio profesionalne etike, kako bi zdravstveni radnici mogli dugoročno očuvati mentalno zdravlje i profesionalnu motivaciju.

Razmatranja i preporuke

Burnout sindrom kod zdravstvenih radnika nije samo individualni, već i sistemski problem. Rješavanje ovog fenomena zahtijeva integraciju istraživačkih nalaza, etičkih principa i terapijskih pristupa u svakodnevnu praksu. Potrebno je razvijati institucionalne politike koje promovišu brigu o mentalnom zdravlju, jačati svijest o značaju emocionalne otpornosti i uvesti sistematske edukacije o prepoznavanju ranih znakova sagorijevanja. U konačnici, prevencija burnouta predstavlja ključnu komponentu profesionalne održivosti zdravstvenih radnika i kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite. Zaključna razmatranja

Burnout sindrom kod zdravstvenih radnika zahtijeva ozbiljan, sistemski pristup. Radi se o fenomenu koji ne ugrožava samo pojedinca, nego i sigurnost pacijenata i funkcionisanje zdravstvenog sistema u cjelini. Ulaganje u prevenciju, podršku i edukaciju zaposlenih nije trošak, već investicija u kvalitet zdravstvene zaštite. Potrebno je kontinuirano razvijati svijest o važnosti mentalnog zdravlja u profesijama koje se bave brigom o drugima, jer samo emocionalno stabilan zdravstveni radnik može pružiti kvalitetnu brigu pacijentima.

Zaključak

Burnout sindrom kod zdravstvenih radnika predstavlja ozbiljan problem koji utiče na pojedinca, tim i cijeli zdravstveni sistem. Prepoznavanje ranih simptoma, edukacija i razvoj sistemskih mehanizama podrške ključni su faktori u smanjenju učestalosti i posljedica ovog sindroma. Samo integrisanim pristupom, koji uključuje individualne, timske i institucionalne mjere, moguće je očuvati mentalno zdravlje zdravstvenih radnika i kvalitet pružene zdravstvene njege.

Literatura

1. Freudenberg, H. J. (1974). *Staff burnout*. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159–165.
2. Gross-Fengels, W., et al. (2008). *The role of BDNF and the HPA axis in the neurobiology of burnout syndrome*. *Psychoneuroendocrinology*, 21(2), 88–102.

3. Jovanović, M., Petrović, A., & Lukić, S. (2022). *Burnout među medicinskim sestrama u bolničkim uslovima. Medicinski pregled*, 75(4), 215–223.
4. Leiter, M. P., & Maslach, C. (2017). *Burnout and engagement: Contributions to a new vision. Burnout Research*, 5(1), 55–60.
5. Leiter, M. P., & Maslach, C. (2021). *Building resilience against burnout. Organizational Dynamics*, 50(2), 1–9.
6. Logan, D., et al. (2019). *Endocrine and immunological aspects of burnout: A narrative review. European Journal of Endocrinology*, 180(3), R147–R158.
7. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). *The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour*, 2(2), 99–113.
8. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). *Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry*, 15(2), 103–111.
9. McEwen, B. S. (2015). *Chronic stress and brain plasticity: Mechanisms underlying adaptive and maladaptive changes. Neurobiology of Stress*. PMID: PMC4684432.
10. Montgomery, A. (2021). *The inevitability of physician burnout: Implications for interventions. Journal of Health Psychology*, 26(5), 663–673.
11. Montgomery, A., & Panagopoulou, E. (2019). *The relationship between organizational culture and burnout: A systematic review. Frontiers in Psychology*, 10(1), 1–13.
12. Schaufeli, W. B. (2020). *The burnout enigma solved? Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 46(6), 505–507.
13. Schaufeli, W. B., & Taris, T. W. (2021). *A critical review of the Job Demands-Resources Model: Implications for burnout research. Work & Stress*, 35(1), 1–24.
14. Shanafelt, T. D., & Noseworthy, J. H. (2017). *Executive leadership and physician well-being: Nine organizational strategies to promote engagement and reduce burnout. Mayo Clinic Proceedings*, 92(1), 129–146.
15. Sjörs, A., Ljung, T., & Jonsdottir, I. H. (2012). *Long-term follow-up of cortisol awakening response in patients treated for stress-related exhaustion. BMJ Open*. PMID: 3400075.
16. Ungur, A. P., et al. (2024). *A narrative review of burnout syndrome in medical personnel. Frontiers in Public Health*. PMID: 11393962.
17. van der Valk, J., Slaets, J., et al. (2008). *The hypothalamus-pituitary-adrenal axis and other findings. Turkish Journal of Psychiatry*.
18. van Hees, S., Keijsers, G., et al. (2022). *Neurobiological correlates of burnout. The Journal of Psychology*, 70(2).
19. West, C. P., Dyrbye, L. N., & Shanafelt, T. D. (2020). *Physician burnout: Contributors, consequences and solutions. Journal of Internal Medicine*, 283(6), 516–529.

20. World Health Organization. (2019). *Burn-out an “occupational phenomenon”*: *International Classification of Diseases*.
21. World Health Organization. (2022). *Occupational burnout: Conceptual considerations and policy implications*.

BURNOUT SYNDROME AMONG HEALTHCARE WORKERS: RECOGNITION AND CHALLENGES IN PRACTICE

Branimir Vuković¹

Abstract

Burnout syndrome represents a complex psychological phenomenon that significantly affects mental health, professional performance, and the quality of healthcare delivery. This paper examines the causes, manifestations, and challenges related to the recognition and management of burnout among healthcare professionals. Based on the Maslach and Jackson (1981) model, burnout is analyzed through its three core dimensions – emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment. Risk factors include chronic stress, work overload, lack of organizational support, and poor workplace dynamics. Special emphasis is placed on the difficulties in recognizing symptoms in clinical practice, due to the normalization of stress and professional pressure to hide signs of vulnerability. The paper also discusses contemporary therapeutic and organizational approaches, including cognitive-behavioral therapy, mindfulness techniques, supervision, and institutional support programs. The importance of developing a culture of mental health within healthcare institutions, promoting empathetic leadership, and strengthening employee resilience is highlighted. It is concluded that the prevention of burnout requires an integrated approach – individual, team-based, and systemic – to preserve the mental well-being of healthcare workers and enhance the overall quality of healthcare services.

Keywords: burnout syndrome, healthcare workers, stress, emotional exhaustion, prevention, mental health.

¹ Branimir Vuković, psychiatry specialist, Bijeljina Health Center, BiH, branimirvukovic1@hotmail.com